

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 996 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining startegik yo'lidir.....	14
Karimova E'zoza Gapirjanovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	17
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	21
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	24
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	30
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	34
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	37
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	42
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	47
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	51
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 53	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	57
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	61
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	65
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	68
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	71
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	74
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	77
Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	80
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	82
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	85
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	93
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	96
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	100
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	108
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	112
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	115
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	122
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	126
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	129
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	133
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	139
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	145
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	150
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	154
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	157
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	160
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	164
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	168
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	171
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	175
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	180
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	184
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	188
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	193
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	197
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	200
<i>Ernazarova Shahnoza Ergash qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	204
<i>Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi</i>	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	208
<i>I. A. Komolova</i>	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	211
<i>Inadullayeva Sevara Qahramonovna</i>	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
<i>Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna</i>	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
<i>Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi</i>	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
<i>Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
<i>Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
<i>Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
<i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
<i>Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna</i>	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
<i>Qodirova Dilnoza Alisher qizi</i>	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
<i>Rashidova Vazira Baxodir qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
<i>Ruziyeva Shoxida Fatilloevna</i>	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
<i>Sayidova Sayyora Yorikulovna</i>	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
<i>Shokirova Markhabo</i>	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
<i>Talabayev Utkirjon Rosuljonovich</i>	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
<i>Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li</i>	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
<i>Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
<i>Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna</i>	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
<i>Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich</i>	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
<i>Исломов Абдулазиз Латиф угли</i>	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
	Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
	Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
	O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
	O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
	Oromova Laylo Ilhomovna	
	Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
	Raxmatov Mirzo Mukimovich	
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
	Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
	Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
	Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
	Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
	Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
	Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
	Alimov Farhod Sharabidinovich	
	Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
	Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
	Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
	Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
	15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
	Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
	Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
	Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
	Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
	Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
	The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
	Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
	Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
	Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
	Malakali bokschi larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
	Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
	Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
	Z. Nazarov	
	Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
	Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
	Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
	Adilova Soliyaxon	
	Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
	Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
	Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
	Abdullayeva Aziza	
	Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
	Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
	Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'рни	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
Israilova Xusnida Adilovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalaridan foydalanish.....	608
Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
Dilobar Saidova	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
Eshonjonov Bobir Zafarjonovich	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
Eshonqulov Sherzod Ummatovich	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
Jumayev Sanjar Jurakulovich	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
Komilov Umidjon Normurod o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
M. X. Tadjiyeva	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
Muhammadiyeva Setora Odil qizi	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
Nigora Negmatova	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
Pirimova Mohinur Furqat qizi	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Xalqaro futbol musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarini tahlil qilish	743
Davranov E. O.	
Особенности проведения занятий по биологии с применением современных педагогических технологий	748
Койилова Мехринисо	

Boshqaruv kadrlar zaxirasini samarali shakllantirishda gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari	755
Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna	
Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiyaning zamonaviy o'zbek va ingliz tillariga ta'siri.....	761
Abdullayev Shaxobiddin Abduali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida stem yondashuvi asosida muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi.....	765
Abdullayeva Moxinur O'limasboy qizi	
Proporsiyalar siri.....	769
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Zamonaviy ta'limda kreativ yondashuvlar: zamonaviy metodlar va amaliy misollar asosidagi tahlil	773
Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik savodxonligini rivojlantirish kompetentsiyasi	777
Eshmurodova Dilobar Nizom qizi	
Havoning nisbiy namligini aniqlash.....	781
Hasanboyeva Diyoraxon, Tojaliyeva Dilyora	
Yevropa mamlakatlarida ta'lim-tarbiya masalalarining olib borilishi tahlili (Italiya va Fransiya maktablari misolida)	784
F. F. Xalilov, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Individual va differensial yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim metodikasi bilan integratsiyasi.....	787
Jinayeva Dilrabo Abdusalomovna	
Blokcheyn texnologiyalari va undan foydalanish yo'llari.....	791
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna	
Neyropedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini shakllantirish.....	794
Jumayeva Mahbuba O'ktam qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi	798
Mirsaidova Maxbuba	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	801
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Tarbiyalanuvchilarni sensomotorikasining psixologik strukturasi.....	804
Parmonova Laylo Ixomovna	
Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalar nutqining ohang, ritm va sur'atini tarbiyalash metodikasi.....	808
Saydaliyeva Xojiya Abdujalil qizi	
Pedagogik faoliyatda shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari	812
Shakarboeva Shaxnoza Abdulakimovna	
Talabalarda hunarmandchilik ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	816
Sharipova Go'zal Sodiqovna	
Faxriyorning doston yaratishdagi mahorati va ularning badiiylik xususiyatlari	820
Tangirova Dilbar	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish.....	824
Turanova Iroda Egamberdi qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini tashkil etishga o'rgatishning metodik asoslari	827
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	831
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar bilan psixokorreksion ishlarda qo'llaniladigan metodlar.....	835
Usmanova Nilufar Ilhom qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kreativ o'qish madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektidan foydalanish	840
Xayitova Firuza Abdullayevna	
Oliy o'quv yurtlarida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion hamkorlik modellarining samaradorligi	844
Xaqulov Komil Yusupovich	

Ta'limda raqamli texnologiyaning o'rni.....	847
Zebuniso Nurtayeva Murodali qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish .	852
Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna	
Направленное обучение борцов самостоятельному управлению нагрузкой в тренировке по частоте сокращений сердца	856
Алишер Базарбаевич Ашуралиев	
Педагогические возможности развития креативного мышления студентов педагогических вузов	859
Каримова Барно Эргашевна	
Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды	862
Л. З. Намазбаева	
Влияние славянской мифологии на русскую литературу	866
Хайдаров Рамазон Комилжон угли	
Совершенствование методики преподавания русского языка в нефилологических аспектах	871
Ходжибекова М. А.	
Мaktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida qurish-yasash faoliyatlarini tashkil etishning ahamiyati.	875
Sultonova Nurxon Anvarovna	
Хorijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va tarbiyachi faoliyatining mazmuni.....	878
Nazirova Guzal Malikovna	
Творческий подход к формированию личности будущего воспитателя	881
Халкузиева Дилноза Баходировна	
Мaktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	884
Karimova Umida Sharopovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	887
Mirzayev Shavkat Turdibayevich	
Psixolog talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	890
Qurbanova Surayo Tuynazar qizi	
Роль самостоятельного обучения в формировании творчества учащихся	894
Курбанова Бузайнаб Нурмухаммадиевна	
Ingliz tili darslarida yuqori sinf o'quvchilarini madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash metodikasi	899
Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida modulli texnologiyalardan foydalanish.....	904
Usmonov Adxam Abduxamidovich	
The Impact of Family Celebrations on Stress, Emotional Well-Being, and Human Happiness.....	907
Khasanboy U. Abdusamatov	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy refleksiya ko'nikmalarini shakllantirish usullari.....	917
Shaymardon Norov	
Мaktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishini shakllantirish	924
Z. M. Zarifova	
Surxon vohasida yoqilg'i energetika majmui tarixidan.....	930
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda ona tili o'qitish metodikasi fanining ahamiyati.....	933
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari kognitiv qobiliyatlarini tarbiyalash	937
Shaxaldarova Gulchehra Sag'diyevna	
O'zbek tilida gender xususiyatlarining namoyon bo'lishi	941
Qarayeva Mavjuda Yoqubjonovna	
Мaktab yoshidagi o'quvchilarda harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish (kurash).....	945
Qon'irbaev Dastan	
Front-end dasturlashni o'rgatishda algoritmik tafakkurni shakllantirishning ahamiyati va ko'rsatmalari.....	949
To'xtayeva Robiya Ravshanbek qizi	
Tasviriy faoliyatga o'rgatishning pedagogik jihatlarini o'rganish	953
Boliyeva Lola	

Talabalarda kognitiv jarayonlarning psixologik asoslari.....	959
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li	
Modern Trends in the Educational Process.....	962
Mirzayeva Farokhat Odiljonovna	
Yengil atletika va uni o'qitishda pedagogik usullar	966
Muratov Muzaffar Shermamatovich	
Voleybol mashg'ulotlarida texnik-taktik uslublarini dastlabki o'rgatish metodikasi	969
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Gimnastika mashg'ulotlarida yoshlarning jismoniy rivojlanishini ta'minlashda pedagogikaning o'rni	976
Axmedjanov Shuhrat Boltayevich	
O'quvchilarda gigiyenik madaniyatni shakllantirishda tibbiy-pedagogik yondashuvlar.....	979
Ziyatov Muhammad Namazovich	
Обзор современных ai-моделей генерации программного кода и их применение в обучении начинающих программистов	983
Урынбаева Азада Бахадыровна	
O'quvchilarda kognitiv faollikni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar tavsifi.....	987
Panjiyev Maqsud	
Uyda bolani haddan tashqari erkalatishning (giperparvarish) yetuklik davridagi ijtimoiy moslashuvga ta'siri	991
Azizova Shodiya Utkur qizi	

UYDA BOLANI HADDAN TASHQARI ERKALATISHNING (GIPERPARVARISH) YETUKLIK DAVRIDAGI IJTIMOY MOSLASHUVGA TA'SIRI

Azizova Shodiya Utkur qizi

Alfraganus universiteti, Pedagogika kafedrası,
Pedagogika va psixologiya 3-bosqich talabasi

ORCID: 0009-0004-9088-853X

Annotatsiya: Mazkur maqolada bolani haddan tashqari erkalab tarbiyalash (giperparvarish)ning ijtimoiy moslashuvga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, giperparvarishli muhitda ulg'aygan shaxslar mustaqil qaror qabul qilishda, muammolarga bardosh berishda va ijtimoiy muloqotda qiyinchiliklarga duch keladi. Tarbiya uslubining balansda bo'lishi – ya'ni qo'llabquvvatlash bilan birga javobgarlikka ham o'rgatish – muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: giperparvarish, tarbiya uslublari, ijtimoiy moslashuv, yoshlar psixologiyasi, otaona munosabati.

Abstract: This article analyzes the impact of overprotective parenting on social adaptation during emerging adulthood. Research findings reveal that individuals raised in overprotective environments face difficulties in making independent decisions, coping with stress, and engaging in social communication. A balanced parenting style that combines emotional support with responsibility training is crucial for healthy personal development.

Key words: overprotection, parenting styles, social adaptation, youth psychology, parent-child relationship.

Аннотация: В данной статье анализируется влияние чрезмерной опеки в детстве на социальную адаптацию в период ранней взрослости. Результаты исследования показывают, что люди, выросшие в условиях гиперопеки, испытывают трудности при принятии самостоятельных решений, устойчивости к стрессу и социальной коммуникации. Важно соблюдать баланс в воспитании: сочетание эмоциональной поддержки и формирования ответственности.

Ключевые слова: гиперопека, стили воспитания, социальная адаптация, психология молодежи, отношения родителей и детей.

KIRISH

Farzand tarbiyasi har qanday jamiyatning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy barqarorligida asosiy omil hisoblanadi. Bola ilk yoshdan boshlab o'zini qanday muhitda ko'rishini, qanday munosabatni his etishi, qanday ehtiyojlari qondirilishi – uning kelajakdagi shaxsiyati, ijtimoiy moslashuvi, psixologik barqarorligi va qaror qabul qilish qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, oila ichidagi tarbiya uslubi bola hayotining yo'nalishini belgilovchi kalit omillardan biridir.

So'nggi yillarda O'zbekiston jamiyatida farzandni haddan tashqari erkalatish, uni turli hayotiy qiyinchiliklardan asrash va har bir harakatini nazorat qilish tendensiyasi keng tarqalmoqda. Bunday yondashuv psixologik adabiyotlarda giperparvarish (yoki "overprotection") deb nomlanadi. Bu holat ko'pincha ota-onalarning muhabbat va g'amxo'rlikni noto'g'ri tushunishidan kelib chiqadi. Ota-onalar farzandning xatoga yo'l qo'yishidan qo'rqib, uni mustaqil hayotiy tajribalardan mahrum etadilar. Natijada bola kelajakda o'z ustida ishlash, mas'uliyatni olish, muammolarni hal qilish va ijtimoiy muhitga moslashish qobiliyatini susaytiradi.

Psixologik tadqiqotlar ko'rsatadiki, giperparvarishli oilalarda ulg'ayotgan shaxslar o'ziga nisbatan past bahoga ega bo'ladi, mustaqil qaror qabul qilishda ikkilanadi, stressli vaziyatlarda zaiflik his qiladi va yangi ijtimoiy vaziyatlarga kirishda ijtimoiy tashvish (social anxiety) kuchayadi. Bu esa ayniqsa yetuklik davrida (18–25 yosh), ya'ni shaxs ijtimoiy rollarni egallayotgan bosqichda muammolarni yuzaga chiqaradi.

Mazkur maqola aynan ushbu dolzarb muammoni ilmiy tahlil qilishga qaratilgan. Asosiy e'tibor giperparvarish muhitida ulg'aygan shaxslarning ijtimoiy moslashuviga – ya'ni ularning mustaqilligi, muomala ko'nikmalari, stressga chidamliligi va o'ziga bo'lgan ishonchiga qaratiladi.

Tadqiqot orqali quyidagi savollarga javob topishga harakat qilinadi:

1. Giperparvarish qaysi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi?
 2. Bu holat yetuk yoshdagi shaxsning ijtimoiy moslashuviga qanday ta'sir ko'rsatadi?
 3. Muammoni kamaytirish uchun qanday pedagogik va psixologik yondashuvlar qo'llanilishi mumkin?
- Mavzuning nazariy va amaliy ahamiyati shundaki, u nafaqat psixologiya sohasi olimlari, balki o'qituvchilar, ota-onalar, ijtimoiy ishchilar hamda keng jamoatchilik uchun foydali ilmiy asos va tavsiyalarni shakllantiradi.

Tarbiya – shaxsning shakllanishida muhim omil hisoblanadi. O'zbekiston jamiyatida ota-onalar farzandga nisbatan ko'pincha himoyaviy, haddan tashqari parvarishli munosabatda bo'lishadi. Bunday munosabatlar ijtimoiy sabablarga – masalan, bolani yo'qotishdan qo'rqish, yagona farzand bo'lishi, onaning hissiy bog'liqligi va boshqa omillar bilan izohlanadi. Giperparvarish (“overprotection”) bolaning mustaqil qaror qabul qilishi va muammolarni hal qilishi ko'nikmalarini shakllantirishiga to'sqinlik qiladi. Bu maqolada aynan giperparvarishli muhitda ulg'aygan shaxslarning yetuklik bosqichida ijtimoiy moslashuv darajasi o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Diana Baumrind (1971) tomonidan taklif qilingan ota-onalik uslublari nazariyasiga ko'ra, haddan tashqari erkalatish – bu avtoritar va demokratik tarbiya o'rtasidagi nomutanosiblik sifatida baholanadi.

Karen Horney va Carl Rogers kabi insoniy psixologlar giperparvarish natijasida shaxsning “haqiqiy Men”i shakllanmasligi, o'ziga ishonchsizlik, xavotirning kuchayishi va ijtimoiy moslashuvning qiyinlashishini ta'kidlaydilar.

O'zbek adabiyotida ham bu holat ilgari surilgan. Masalan, Abdulla Qodiriy “O'tgan kunlar” romanida Yusufbek hoji o'z qiziga haddan tashqari qat'iy nazorat va parvarish ko'rsatgani sababli Kumushning psixologik siqilishi va mustaqil qaror qabul qila olmasligi tasvirlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqsad: Giperparvarish ostida o'sgan shaxslarning ijtimoiy moslashuv darajasini – mustaqillik, muomala va stressga bardoshlilik jihatidan – aniqlash.

Ishtirokchilar: 100 nafar 18–25 yoshdagi talaba, ulardan 50 nafari giperparvarishli oiladan, 50 nafari esa erkin tarbiya olgan oilalardan tanlangan.

Metodlar:

- **So'rovnom:** ota-ona bilan munosabatlar, mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiy tashvishni o'lchash;
- **Intervyu:** hayotiy qarorlarni qabul qilish tajribasi, muammo yuz berganda qo'llaniladigan strategiyalar;
- **“Ijtimoiy moslashuv indeksi” testi:** mustaqillik, muomala va stressga bardoshlilikni baholash uchun ishlatiladi.

Ko'rsatkich	Giperparvarish guruhi (%)	Erkin tarbiya guruhi (%)
Mustaqil qaror qabul qilish	34	76
Yangi odamlar bilan tanishish	42	83
Stressga bardoshlilik	38	71
O'ziga ishonch	40	78

Intervyularda giperparvarishli ishtirokchilarning aksariyati (76%) har qanday muammoni avvalo ota-onasi bilan muhokama qilishi, o'z boshiga tushgan holatlarga javobgarlikni olishdan qo'rqishini bildirdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Giperparvarish bola tarbiyasida muhim bo'lib ko'rinsa-da, uning uzoq muddatli psixologik va ijtimoiy ta'sirlari salbiy bo'lishi mumkin. O'z vaqtida qaror qabul qilishga o'rgatilmagan va doimiy nazorat ostida ulg'aygan shaxslar hayotiy muammolar oldida sust bo'lib qoladi va ijtimoiy rollarda pasiv bo'ladi. Bu holat ayniqsa oliy ta'limda, ishga joylashishda yoki turmush qurishda qiyinchiliklar tug'diradi.

O'zbek jamiyatida “yagona o'g'il”, “qiz bola – ayb qilmasin”, “katta bo'lsa ham bola” kabi madaniy yondashuvlar giperparvarish muammosini yanada kuchaytiradi.

Halbuki, ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, giperparvarish uzoq muddatda buzilgan mustaqillik menedjmenti, stressga dosh berolmaslik, ijtimoiy tashvish va depressiyaga sabab bo'lishi mumkin. Bu hodisalar ayniqsa yetuklik bosqichida – 18–25 yosh oralig'ida – ijtimoiy va kasbiy muvaffaqiyatga to'sqinlik qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Giperparvarish bola tarbiyasida muhim bo'lib ko'rinib qoladi, uning uzoq muddatli psixologik va ijtimoiy ta'sirlari salbiy bo'lishi mumkin. O'z vaqtida qaror qabul qilishga o'rgatilmagan va doimiy nazorat ostida ulg'aygan shaxslar hayotiy muammolar oldida sust bo'lib qoladi va ijtimoiy rollarda pasiv bo'ladi. Bu holat, ayniqsa oliy ta'limda, ishga joylashishda yoki turmush qurishda qiyinchiliklar tug'diradi.

O'zbek jamiyatida "yagona o'g'il", "qiz bola – ayb qilmasin", "katta bo'lsa ham bola" kabi madaniy yondashuvlar giperparvarish muammosini yanada kuchaytiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, giperparvarish jarayonida topilgan shaxslar yetuklik davrida ijtimoiy moslashuvda sezilarli qiyinchiliklarga duch keladi: ular mustaqil qaror qabul qilishda, yangi ijtimoiy muhitlarga moslashishda, stressga bardoshlilikda va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishda zaiflik namoyon etadi, natijada o'qish, ish va shaxsiy hayotdagi muvaffaqiyatlari sezilarli darajada pasayadi.

Giperparvarish shaxsda real hayot tajribalaridan chetlanish hosil qiladi: ular xatolardan o'rganish, muammolarni mustaqil hal qilish kabi kompetensiyalardan mahrum bo'ladi. Natijada o'zini tashqi yordamlarisiz o'qish, tashvishli va psixologik jihatdan barqaror emas deb biladi. Bu holat, O'zbekistonda yashirin ijtimoiy muammolar – ishsizlik, yolg'izlik, nikohdagi nizolar va hatto ruhiy tushkunliklar – ko'rinib qoladi namoyon bo'ladi.

Tarbiya jarayonida ota-onalarning haddan ortiq aralashuvi va bolaning har bir harakatini nazorat qilishga intilishi uning mustaqil shaxs sifatida shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Shu bois zamonaviy tarbiya yondashuvlarida balans prinsipiga amal qilish kerak: bir tomondan hissiy qo'llabquvvatlash, ikkinchi tomondan esa mustaqil fikrlash va javobgarlikni his qilishga o'rgatish lozim.

Natija sifatida amaliy tavsiyalar:

- Ota-onalar uchun psixologik seminarlar va treninglar tashkil etish;
- Maktabgacha ta'limdan boshlab bolalarda mustaqillik va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlarini joriy etish;
- Giperparvarish ko'rinishlarini aniqlash uchun pedagogik-psixologik monitoring tizimini tashkil etish;
- Media va adabiyot orqali balansli tarbiya tushunchasini targ'ib qilish.

Giperparvarish ko'rinib qoladigan "ortiqcha mehr" aslida bolaning real hayotga tayyorlanishini to'xtatadigan xavfdir. Bu nafaqat individual, balki ijtimoiy va milliy miqyosda muhokamaga tortilishi lozim bo'lgan dolzarb muammo hisoblanadi.

Giperparvarish bola tarbiyasida muhim bo'lib ko'rinib qoladi, uning uzoq muddatli psixologik va ijtimoiy ta'sirlari salbiy bo'lishi mumkin. O'z vaqtida qaror qabul qilishga o'rgatilmagan va doimiy nazorat ostida ulg'aygan shaxslar hayotiy muammolar oldida sust bo'lib qoladi va ijtimoiy rollarda pasiv bo'ladi. Bu holat, ayniqsa oliy ta'limda, ishga joylashishda yoki turmush qurishda qiyinchiliklar tug'diradi.

O'zbek jamiyatida "yagona o'g'il", "qiz bola – ayb qilmasin", "katta bo'lsa ham bola" kabi madaniy yondashuvlar giperparvarish muammosini yanada kuchaytiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, giperparvarish jarayonida topilgan shaxslar yetuklik davrida ijtimoiy moslashuvda sezilarli qiyinchiliklarga duch keladi: ular mustaqil qaror qabul qilishda, yangi ijtimoiy muhitlarga moslashishda, stressga bardoshlilikda va mas'uliyatni o'z zimmasiga olishda zaiflik namoyon etadi, natijada o'qish, ish va shaxsiy hayotdagi muvaffaqiyatlari sezilarli darajada pasayadi.

Giperparvarish shaxsda real hayot tajribalaridan chetlanish hosil qiladi: ular xatolardan o'rganish, muammolarni mustaqil hal qilish kabi kompetensiyalardan mahrum bo'ladi. Natijada o'zini tashqi yordamlarisiz o'qish, tashvishli va psixologik jihatdan barqaror emas deb biladi. Bu holat, O'zbekistonda yashirin ijtimoiy muammolar – ishsizlik, yolg'izlik, nikohdagi nizolar va hatto ruhiy tushkunliklar – ko'rinib qoladi namoyon bo'ladi.

Tarbiya jarayonida ota-onalarning haddan ortiq aralashuvi va bolaning har bir harakatini nazorat qilishga intilishi uning mustaqil shaxs sifatida shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Shu bois zamonaviy tarbiya yondashuvlarida balans prinsipiga amal qilish kerak: bir tomondan hissiy qo'llabquvvatlash, ikkinchi tomondan esa mustaqil fikrlash va javobgarlikni his qilishga o'rgatish lozim.

Natija sifatida amaliy tavsiyalar:

- Ota-onalar uchun psixologik seminarlar va treninglar tashkil etish;
- Maktabgacha ta'limdan boshlab bolalarda mustaqillik va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlarini joriy etish;
- Giperparvarish ko'rinishlarini aniqlash uchun pedagogik-psixologik monitoring tizimini tashkil etish;
- Media va adabiyot orqali balansli tarbiya tushunchasini targ'ib qilish.

Giperparvarish ko'rinishidagi "ortiqcha mehr" aslida bolaning real hayotga tayyorlanishini to'xtatadigan xavfdir. Bu nafaqat individual, balki ijtimoiy va milliy miqyosda muhokamaga tortilishi lozim bo'lgan dolzarb muammo hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. *Developmental Psychology*.
2. Horney, K. (1945). *Our Inner Conflicts*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
3. Rogers, C. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston, MA: Houghton Mifflin.
4. Qodiriy, A. (1925). *O'tgan kunlar*. Toshkent: Nashriyot.
5. Sezgin, F., & Koçkar, A. (2012). Overparenting and psychological outcomes in emerging adults. *Journal of Child and Family Studies*, 21(6), 1011–1021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.